

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНЕКСАМОВОЙ КИСЛОТЫ В РАЗНЫХ ФОРМАХ ПРИ НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6565403>

Курбанова Муяссар Джуражоновна

Научный руководитель: д.м.н. Нарзуллаев Н.У.

Кафедра Оториноларингологии и офтальмологии

Бухарский государственный медицинский институт

Актуальность: носовое кровотечение (кровотечение из носа) чаще всего поражает детей и пожилых людей. Большинство эпизодов лечится дома с помощью простых мер. В более тяжелых случаях требуется медицинское вмешательство для прижигания кровоточащего сосуда или набивки носа различными материалами. Транексамовая кислота используется в ряде клинических случаев для остановки кровотечения за счет предотвращения разрушения сгустка (фибринолиза). Он может играть роль в лечении носовых кровотечений в качестве дополнения к стандартным методам лечения, уменьшая необходимость в дальнейшем вмешательстве.

Цель исследования: определить эффекты транексамовой кислоты (перорально, внутривенно или местно) по сравнению с плацебо, отсутствием дополнительного вмешательства или любого другого гемостатического средства при ведении пациентов с носовыми кровотечениями.

Материалы и методы исследования: мы исследовали 15 источников опубликованных исследований. Критерии отбора: рандомизированные контролируемые испытания (РКИ) транексамовой кислоты (в дополнение к обычному лечению) по сравнению с обычным лечением плюс плацебо, одним обычным лечением или обычным лечением плюс любым другим гемостатическим агентом для контроля носового кровотечения у взрослых и детей. Сбор и анализ данных: Мы использовали стандартные методологические методы исследования. Основными исходами были контроль носового кровотечения: повторное кровотечение (измеряемое долей пациентов, у которых повторное кровотечение произошло в течение периода до 10 дней) и значительные побочные эффекты (судороги, тромбоэмболические явления). Мы использовали GRADE для оценки качества доказательств по каждому исходу; это выделено курсивом.

Результаты исследования: В двух исследованиях оценивали пероральное введение транексамовой кислоты регулярно в течение нескольких дней и сравнивали ее с плацебо. В других четырех исследованиях однократное применение транексамовой кислоты для

местного применения сравнивалось с плацебо (одно исследование) и комбинацией адреналина и лидокаина или фенилэфрина (три исследования). Все участники были взрослыми. Транексамовая кислота по сравнению с плацебо. Для нашего основного результата, контроля носового кровотечения: повторного кровотечения (доля повторных кровотечений в течение 10 дней), мы смогли объединить данные трех исследований. Объединенный результат продемонстрировал преимущество транексамовой кислоты по сравнению с плацебо, риск повторного кровотечения снизился с 67% до 47% (отношение рисков (ОР) 0,71, 95% доверительный интервал (ДИ) от 0,56 до 0,90; три исследования; 225 участников. Когда мы сравнивали эффекты транексамовой кислоты для перорального применения и местного применения отдельно, риск повторного кровотечения при пероральном приеме транексамовой кислоты снизился с 69% до 49%, ОР 0,73 (95% ДИ 0,55–0,96; два исследования, 57 участников; доказательства среднего качества), а при местном применении транексамовой кислоты он снизился с 66% до 43%, ОР 0,66 (95% ДИ 0,41–1,05; одно исследование, 68 участников). Время вторичного исхода до остановки начального кровотечения (пропорция с кровотечением, контролируемым в течение 30 минут) было измерено в одном исследовании с использованием местной транексамовой кислоты, и не было никаких доказательств разницы через 30 минут (ОР 0,79, 95% доверительный интервал от 0,56 до 1,11; 68 участников. Доказательства низкого качества). Ни в одном исследовании не сообщалось о доле пациентов, которым требовалось какое-либо дополнительное вмешательство (например, переупаковка, хирургическое вмешательство, эмболизация). В одном исследовании пероральной транексамовой кислоты сообщалось о доле пациентов, нуждающихся в переливании крови, и не было обнаружено различий между группами: 5 / 45 (11%) против 6/44 (14%) (ОР 0,81, 95% ДИ от 0,27 до 2,48; 89 участников; доказательства низкого качества). В двух исследованиях сообщается о продолжительности пребывания в больнице.

Вывод: Мы обнаружили что, снижении риска повторного кровотечения при использовании транексамовой кислоты перорально или местного применения в дополнение к обычному уходу у взрослых пациентов с носовыми кровотечениями по сравнению с плацебо с обычным лечением. Следуя из вышеизложенного можно сказать что, местное применение транексамовой кислоты, эффективнее для остановки кровотечения в первые 10 минут.

Тел: +998 90 513 10 20

Е-mail: Dr.Kurbanova@gmail.com

Только публикация тезиса
